

**YUKSAK MA'NAVIYATLI AVLOD – UCHINCHI RENESSANS
BUNYODKORLARI**

Abdiqahhorov Davlatbek Muzaffar o'g'li

Karimov Abdulaziz Abdulhamid o'g'li

TerDu talabalari

E'tibor berib qaragam, bugun bizga nafaqat keksa avlod balki o'rta avlod vakillari ham havas qilishadi. “Sizlar dorilamonlikning bolalarisiz. Bunga shukronalik keltiring. Va sizga shunday imkoniyatlar eshigini ochib bergan davlatimiz, xususan Prezidentimizga sidqidildan xizmat qiling. Ularni asrab-avaylang”, deya uqtirishadi.

“Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g'oyasi asosida Yangi O'zbekistonni bunyod etish borasida barcha sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgan bir paytda men kabi barcha yoshlar o'zimizda Vatanga bo'lgan muhabbatning jo'shqin ta'siri bilan yurtimiz va xalqimiz taqdiri uchun yuksak ma'suliyat va javobgarlik hissini sezgan holda kuchli bilim va ko'nikmaga ega bo'lmoqdamiz. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda yoshlar bilan uchrashuvda: “Yangi O'zbekistonni, albatta, yoshlar bilan birga quramiz”, degan so'zlari bejizga emas. Albatta bu yuksak ishonch barcha yoshlarni ruhlantirmoqda hamda dunyohamjamiyatida O'zbekiston yoshlari qanday katta kuch ekanligini o'zining bilim va qobiliyati bilan isbotlashmoqda.

Mustaqillikka erishgandan keyin dastlab chorak asr davomida milliy tiklanish bilan shug'ullanishga to'g'ri keldi. Endilikda milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o'tganimizdan keyin, uchinchi Renessansga erishishni davlat rahbari strategik vazifa etib qo'ydi. Haqiqatan tarixan olganda biz ikki Renessansni boshdan kechirdik: birinchisi IX — XII asrlar, ikkinchisi XIV asr oxirgi choragi — XVI asr birinchi choragi. Birinchi Renessansda yurtimizdan Farg'oniy, Xorazmiy,

Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy, Mahmud Zamaxshariy kabi buyuk daholar, buyuk muhaddislar — Buxoriy, Termiziy, mutakallimlar — Moturidiy va Abul Muin Nasafiy hamda boshqa atoqli dunyoviy va diniy allomalar shuuri olamni yoritdi.

Ikkinchi Renessansda — Ulug'bek, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, Lutfiy, Jomiy, Navoiy, Behzod, buyuk me'morlar, bastakorlar, musavvirlar, tarixchilar chiqib, bugun ham dunyoni lol qoldirayotgan asarlar yaratdilar.

Har ikki Renessans davrida biz dunyoning ilg'or, mutaraqiy xalqlari qatorida edik. Agar yana shunday darajaga erishmoqchi bo'lsak, Uchinchi Renessansni amalga oshirmog'imiz zarur.

Uchinchi Renessans g'oyasini hayotiy va ta'sirchan milliy g'oyaga aylantirishni yuksak ma'naviyatli avlod tarbiyalashdan boshlashimiz lozim. Renessans ham ma'naviy-mafkuraviy negizda, birinchi galda yuksak axloqiy, adolat, ilmga tashnalik, va bag'rikenglik asosida yuz bergan. Uchinchi Renessans bizgs xalqaro hamjamiyatga ilm-fan, texnologiya, axborot, madaniyat va iqtisodiyot sohalarida yana ham chuqurroq integratsiya bo'lishini talab etadi. Bu esa ta'lim-tarbiya tzymiga kuchli e'tibor qaratishni bildiradi.

Yangilanayotgan O'zbekiston sharoitida yoshlar imkoniyati va salohiyatiga e'tibor qaratish davlat siyosatining ajralmas qismiga aylanganligi barchamizni quvontirib, kelajakda mamlakat taqdiri bevosita yoshlar qo'lida ekanligini tasdiqlaydi. Mamlakatimizning ijtimoiy-demografik qiyofasiga nazar tashlagudek bo'lsak, o'ttiz to'rt millionlik aholimizning oltmish foizga yaqini o'ttiz yoshgacha bo'lgan yoshlarni tashkil etadi. Bugungi kunda yoshlarga davlat siyosati darajasida e'tibor berilayotganligi bevosita milliy taraqqiyotning kelajak rivojini ta'minlashga qaratilgan qadamdir.

Yurtimizda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

So'nggi yillarda yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilingan.

«O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida» Prezident Farmoni qabul qilingan.

Bugungi kunda yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularning axborot texnologiyalari bo'yicha savodxonligini oshirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash vazifalarini o'z ichiga olgan beshta muhim tashabbus amalga oshirilmoqda.

Buning natijasida bir guruh tashabbuskor yoshlarimiz o'z imkoniyat va salohiyatlarini namoyon etgan holda yurtimiz farovonligi yo'lida kamarbasta ekanliklarini ko'rsatdilar. Demak, buguni kunda yoshlarimiz o'z imkoniyat va salohiyatlarini namoyon etishlari uchun shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, yoshlarimizning barkamol avlod sifatidagi kelajak taraqqiyoti bevosita Prezidentimizning e'tiborlarida ekanligi bilan quvonarlidir.

Ayniqsa, 29-30 iyun kunlari «Uchinchi renessans bunyodkorligi» shiori ostida Toshkentda poytaxt hokimligi tomonidan tashkil etilgan O'zbekiston Yoshlar va talabalar forumi barkamol avlodni shakllantirish hamda ular faoliyatini rag'batlantirishda muhim o'rin egalladi. Ushbu Forumni tashkil etishdan asosiy maqsad – tashabbuskor va iste'dodli yoshlarni aniqlash, ularga o'z qobiliyat va ko'nikmalarini namoyon etish, yosh avlodning ilm-fan, san'at, madaniyat va sportga bo'lgan qiziqishini oshirish, talabalar va bitiruvchilarga jamiyatda munosib o'rinlarini topishga yordam berishdan iborat.

Avvalo, har qanday buyuk rejalar mustahkam poydevor qo'yishdan boshlanadi. Zero, biz Uchinchi Renessans ijodkorlarini kashf qilmoqchi bo'lsak, avvalo iqtidorli yoshlarni kashf qilishdan boshlashimiz lozim.

